

АНАЛИЗ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ БЕТОНА В УСЛОВИЯХ СУХОГО ЖАРКОГО ПЕРИОДА ГОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

¹Рузиметов Фазлиддин Шарифбаевич Phd., асс. кафедры
«Строительство зданий и промышленных сооружений»

²Бабаев Аскар Рузибадалович доцент кафедры «Инженерной
коммуникации и системы»

³Алимухамедов Жавлон Студент гр. УМК-1р

^{1,2,3}Ташкентский государственный университет

В статье рассматриваются результаты анализа трещиностойкости бетона в условиях жаркого периода года в зависимости от различных технологических факторов. Показаны результаты сравнительного анализа образцов бетона, защищенных покрытием, предотвращающим испарение влаги с поверхности бетона и контрольных образцов бетона, поверхности которых покрытием не защищалось. Представлены значения измеренных сопротивлений образцов бетона, которые выполнялись через 2,22,28 часов и далее через 2,3,6,8,10,13,20 и 31 сутки после формовки образцов.

Мақолада йилнинг куруқ иссиқ даври шароитларида бетоннинг ёриқбардошлигини турли технологик омилларга боғлиқ равишда таҳлил қилиш натижалари кўриб чиқилган. Бунда бетон намуналарининг қийсий таҳлили натижалари кўрсатиб берилган, яъни бетоннинг сиртидан намлик буғланишининг олдини олувчи ҳимояловчи қопламали намуналар ва сирти қоплама билан ҳимояланмаган назорат намуналарини синаш натижалари ўртасидаги қийсий ўрганиб чиқирилган. Бетон намуналарининг қоплангандан сўнг 2,22,28 соат ва 2,3,6,8,10,13,20 и 31суткалик муддатлардаги ўлчанган қаршиликлари миқдорлари келтирилган.

The paper considers the results of the analysis of the crack resistance of concrete in the hot season, depending on various technological factors. The results

of a comparative analysis of concrete samples protected by a coating, preventing evaporation of moisture from the surface of concrete and control samples of concrete, the surfaces of which were not protected by the coating, are shown. The values of the measured resistances of concrete samples are presented, which were performed after 2,22,28 hours and then through 2,3,6,8,10,13,20 and 31 days after molding the samples.

При производстве бетонных работ в жаркое время года важное значение имеет повышение долговечности железобетонных конструкций, ибо это наиболее актуальная проблема. Долговечность бетонных и железобетонных конструкций в значительной степени определяется их трещиностойкостью. Появление и развитие трещин в бетоне приводит к снижению его прочности, морозостойкости, водонепроницаемости, способствует коррозии арматуры, что уменьшает срок службы конструкций.

Для жаркого периода года характерны низкая относительная влажность воздуха в дневное время суток (до 20-30%) и температура, превышающая 25-30°C. В то же время, циклические перепады относительной влажности воздуха в течение суток достигают 70% и более, а суточные перепады температуры на поверхности конструкций, нагреваемых в течение дня прямой солнечной радиацией, лежат в пределах 30-50°C.

Значительные циклические перепады температуры в жаркое время года в течение суток привели к предположению о возможности развития существенных температурных градиентов в поверхностном слое бетона и значительному их влиянию на трещиностойкость и долговечность конструкций. Однако, исследования выполненные в ЦНИИС Минтрансстроя (Россия) показали, что наибольший температурный перепад между температурой окружающей среды и температурой бетона в средней части призм сечения 20x20 см не превышал 5°C, а сечения 7x7 см - 2°C в самые жаркие периоды.

Аналогичные результаты получены в ВНИИ железобетоне (Россия):

максимальный температурный перепад между поверхностью и центром образцов тяжелого бетона размером 20x20x20 см не превышал 5-7°C при температуре на поверхности бетона до 50°C, Перепад температур для образцов из керамзитобетона достигал 20°C, что соответствовало градиенту температуры 1 град/см.

Исследования, выполненные в НИИЖБ (Россия) при изучении температурных перепадов в железобетонных шпалах показали, что максимальный температурный перепад между верхней постелью, серединой шпалы к нижней постелью не превышал 4-6°C в любое время суток, в том числе при температуре верхней постели более 40°C. Некоторые специалисты [1] считают, что неравномерным нагревом, при котором возникают ощутимые термические напряжения в бетоне, следует считать нагрев с температурным градиентом по толщине элемента не менее 15°C на 1 см.

Большое внимание при исследованиях и разработке мероприятий по повышению долговечности бетона уделяется морозостойкости, так как районы с жарким климатом характеризуются большим количеством переходов температуры через 0°C. Это можно признать справедливым только для некоторых элементов конструкций, замораживание которых происходит в насыщенном водой состоянии, таких как участки бетона оросительных систем, находящихся в зоне переменного горизонта, дорожные и аэродромные покрытия. Известно, что в случае равномерного распределения воздушной фазы в порах бетона он не должен разрушаться в процессе замораживания при насыщении водой менее 91% от общего количества объема пор, фактически принято считать, что критической степенью водонасыщения является относительная влажность бетона 85-90%. В то же время установлено, что относительная влажность бетона после полугодового хранения на воздухе с относительной влажностью 95-98% колеблется в пределах 35-60%, не достигая критического значения [2]. В СПбГАСУ (Россия) [1] исследована степень водонасыщения бетона, подвергнутого воздействию искусственного дождя в течение от 4 часов до 6 суток. Установлено, что под действием дождя, даже

весьма длительного, глубинные слои бетона не изменили своей влажности: при непрерывном шестисуточном дожде насытился водой выше допустимого предела (85-90 %) только поверхностный слой глубиной менее 10 мм. Конечно, такие условия не характерны для работы железобетонных конструкций (кроме участков бетона зоны переменного горизонта) в условиях жаркого климата. Однако, образование трещин и разрушение бетона наблюдается и при его эксплуатации на воздухе при отсутствии одновременного прямого насыщения водой и замораживания, хотя в этих условиях, несмотря на большое количество циклов перехода температуры через 0°C, бетон будет мало уязвим для мороза.

В исследованиях, выполненных в НИИЖБ (Россия) [5], установлено, что одной из наиболее вероятных причин образования поверхностных трещин и разрушения бетона в условиях сухого жаркого климата являются напряжения от не проявившейся капиллярной усадки, развивающейся при циклическом увлажнении и высыхании бетона. На основе представлений о механизме развития не проявившейся капиллярной усадки разработан способ оценки напряженного состояния бетона в процессе становления гидromетрического равновесия с окружающей средой. Основой способа является сопоставление прочности бетона при изгибе в период высыхания и во влажном состоянии. Поэтому, его применение не представляет сложности, как при проведении исследований, так и в процессе производственного контроля качества бетона.

Полученные с применением предложенного способа экспериментальные результаты позволили установить влияние различных факторов, таких как тонкость помола и гранулометрический состав цемента, водоцементное отношение, расход цемента, условия и длительность твердения, а также условия влагообмена с окружающей средой на трещиностойкость цементного камня, раствора и бетона. В частности было показано, что повышение температуры и уменьшение относительной влажности окружающего воздуха приводит к интенсивному развитию градиента влагосодержания в поверхностном слое бетона, а возникающие при этом растягивающие напряжения - к снижению

прочности при изгибе в пределах первых нескольких часов высыхания бетона. Например, значение коэффициента трещиностойкости стандартного раствора состава 1:3 при 20°C и относительной влажности воздуха 75% составило 0,62, а при 35°C и относительной влажности воздуха 50% снизилось до 0,41. Коэффициенты трещиностойкости керамзитобетона при сопоставимых условиях испытаний ниже трещиностойкости тяжелого бетона.

Установлено, что трещиностойкость керамзитобетона уменьшается с увеличением его объемной массы, а также при замене плотного кварцевого песка на керамзитовый.

Результаты исследований свидетельствуют о существенном влиянии условий жаркого климата на трещиностойкость бетона от не проявившейся капиллярной усадки и о необходимости учета этого показателя при проектировании составов бетонов конструкций, эксплуатирующихся в указанных климатических условиях.

В связи с изложенным выше, представляется целесообразным включить в СНиП и другие нормативные документы, определяющие технологию производства бетонных работ в условиях сухого жаркого климата, требования по определению трещиностойкости бетона изложенным выше способом и по назначению мероприятий по ее повышению.

С другой стороны, требуется строгая стандартизация условий определения прочности бетона (в первую очередь при изгибе), а также условий определения активности и марки цемента. Учитывая, что в помещениях строительных и заводских лабораторий в летнее время температура значительно превышает нормальную температуру ($20 \pm 3^\circ\text{C}$), необходимо для районов жарким летом в методику определения активности, марки цемента и прочности бетона включить требование о максимально допустимом времени испытания образцов после извлечения их из воды (или влажных условий): это время не должно превышать 15 минут.

На основе опубликованных и полученных в Ташкентском транспортном университете (ТТрУ) [4,6] экспериментальных данных, а также

теоретического их обобщения сформулированы основные направления повышения трещиноустойчивости бетона, и тем самым, его долговечности. Необходимо отметить, что существенное снижение прочности при изгибе, вызванное влиянием непроявившейся капиллярной усадки, до настоящего времени не учитывалось при оценке надежности железобетонных конструкций, в первую очередь тонкостенных, эксплуатирующихся в условиях жаркого климата. Эта проблема становится особенно актуальной в связи с широким применением в таких конструкциях высокопрочных бетонов на быстротвердеющих и высоко активных цементах, характеризующихся тонкокапиллярным строением порового пространства. В этом отношении одним из эффективных мероприятий является снижение расхода цемента в бетоне, что требует постоянного совершенствования технологии изготовления бетонных и железобетонных изделий. Однако, этот путь имеет ограниченные возможности, особенно при изготовлении высокопрочных бетонов.

Существенное значение при производстве бетонных работ в жаркую и сухую погоду имеет правильный выбор способа ухода за бетоном в значительной степени определяющего, помимо других свойств бетона, его прочность при изгибе и трещиностойкость. В этом отношении в ТТрУе проводятся научные исследования по разработке эффективного способа ухода за свежееуложенным бетоном железобетонных конструкций монолитных зданий с использованием местных плёнкообразующих материалов. Следует отметить, что данный способ ухода за бетоном широко практикуется и за рубежом. Например, в стандартных рекомендациях ASI 308 (США) наряду с влажностным предусматривается и безвлажностный уход за свежееуложенным бетоном. Производством эффективных плёнкообразующих материалов за рубежом занимаются такие известные фирмы, как: “FosrogLtd” (Ирландия); “Betokem A/S” (Норвегия); “Protexind. Inc.” (США); “GMBH” (Германия); “АОJ” (Япония) и др. Однако предлагаемые ими плёнкообразующие материалы очень дорогие и приводят к существенному удорожанию себестоимости производства бетонных работ [1].

В связи с вышеизложенным для экспериментальных исследований нами был выбран пленкообразующий материал, представляющий собой водорастворимый полимер отечественного производства «Унифлок». Целью исследований являлись оценка влияния пленкообразующего покрытия на процессы испарения воды при твердении свежееуложенного бетона и формирования его структуры и свойств.

В лабораторных условиях экспериментальные исследования были выполнены на мелкозернистом бетоне. Качественное определение скорости испарения влаги из бетона после формовки образцов выполнялось методом определения электрического сопротивления бетона [3]. Сущность метод заключается в измерении электрического сопротивления в отдельных слоях бетонного образца которое позволяет проследить изменение влажности в этих слоях во времени. Методика проведения опытов состоит в следующем. Изготавливаются образцы размерами 10x10x10 см с электродами. Электроды устанавливаются парами параллельно друг другу в плоскости, параллельной верхней грани образца. Расстояние между электродами в паре - 20 мм. Пары электродов располагаются на расстоянии 7,5; 17,5; 27,5; 37,5 и 47,5 мм от верхней грани образца. Диаметр электродов 2,0 мм, длина 90 мм. В зоне выхода из бетона на длине 30 мм (10 мм в бетоне, 20 мм вне бетона) электроды покрыты электроизоляционным лакокрасочным материалом. Указанное расположение электродов обеспечивалось установкой их в шаблон, изготовленный из доски с просверленными соответствующим образом отверстиями. Сторона доски, обращенная к бетону, для предотвращения впитывания влаги из бетона также имеет лакокрасочное покрытие. Состав мелкозернистого бетона Ц:П=1:2,5, В/Ц=0,48. Объемная масса смеси 2152 кг/м³, содержание вовлеченного воздуха 6,1%. В расчёте на 1 м³ расход материалов составлял - цемента 540 кг, песка 1351 кг, воды 260 л. Использовали портландцемент марки М400 Д0. Часть образцов была защищена покрытием, предотвращающим испарение влаги с поверхности бетона. Покрытие наносили после исчезновения блеска воды на поверхности бетона,

что соответствовало началу процесса контракции. Расход материала покрытия составлял 300 г/м^2 . Контрольные образцы покрытием не защищались. Через сутки после формовки образцы извлекали из форм и все поверхности, кроме рабочей верхней грани, изолировали парафином.

Таким образом, испарение влаги могло происходить только через верхнюю рабочую грань. Во время испытаний образцы с покрытием и образцы без покрытия находились в одинаковых температурно-влажностных условиях.

Измерение сопротивления бетона выполнялось через 2, 22, 28 часов и далее через 2, 3, 6, 8, 10, 13, 20 и 31 сутки после формовки образцов.

Результаты испытаний приведены в табл. 1.

Таблица 1

Электрическое сопротивление образцов из мелкозернистого бетона с защитным покрытием и без покрытия (среднее значение для 6 образцов)

№ пары электродов	Электрическое сопротивление образцов; Ом , через ... суток							
	1	2	3	6	10	13	20	31
Образцы с покрытием								
1	7230	8300	8970	8480	10020	10810	14950	19070
2	8470	8370	8600	10220	10710	11370	14130	17760
3	6350	7700	9150	9870	11150	11430	13000	16180
4	7050	9430	9920	10020	11570	12250	14350	15870
5	6680	8860	9150	11360	11970	12260	14350	15970
Образцы без покрытия								
1	6970	9730	11620	21830	21980	21770	21300	21320
2	7170	10180	11020	15970	17890	19200	20050	21080
3	6770	10150	9700	14450	14850	17080	18330	20770

4	6702	11170	11250	14770	16420	16930	17620	20000
5	6200	11170	11570	14920	16170	16420	18300	20630

Испытания показали, что сопротивление образцов из бетона с защитным покрытием в процессе испытаний увеличивалось медленно и мало отличалось на различной глубине.

Некоторое различие можно отметить лишь в конце испытаний (31 сутки), когда несколько большее сопротивление было на глубине до 20 мм. Снижение электрического сопротивления в первые часы можно объяснить растворением щелочей цемента в жидкой фазе, что вызвало увеличение электропроводности жидкой фазы.

В отсутствие защитного покрытия сильное увеличение электрического сопротивления наблюдалось после 3 суток испытаний образцов, особенно в слое толщиной до 20 мм. Электрическое сопротивление бетона в конце испытаний было существенно выше по сравнению с сопротивлением бетона, защищенного покрытием.

Сильно различаются показатели электрического сопротивления бетона в наружном слое толщиной 10 мм, если применяется защитное покрытие. Если без покрытия сопротивление увеличивается после 3 суток твердения бетона, то с покрытием существенный рост сопротивления наблюдался после 13 суток испытаний.

На процессы твердения значительно влияет и температура окружающей среды. Поэтому методикой проведения исследований предусматривалась процедура точных замеров температуры.

Влияние температуры среды в процессе испытаний на сопротивление бетона проявилось мало, при этом в большей степени на незащищённых образцах.

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы:

- применение защитного покрытия сильно замедляет испарение воды,

что должно создавать более благоприятные условия для твердения бетона;

- процесс обезвоживания бетона происходит, главным образом, в поверхностном слое толщиной около 2 см, т. е. соизмеримом с толщиной защитного слоя бетона, который в первую очередь подвергается морозной деструкции.

В настоящее время данный плёнкообразующий материал проходит производственную апробацию при строительстве монолитных многоэтажных жилых домов по ул. Баходира в Яккасарайском районе г.Ташкента.

Литература

1. Анпилов С.М. Технология возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона.- М.: Изд-во АСВ, 2010.
2. Мазов Е.Р. Строительство монолитных зданий.- М.: Изд-во ГАСИС, 2012.
3. Рекомендации по технологии возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона.-М.:ПКТИпромстрой, 2001.-110 с.
4. Махаматалиев И.М. Применение пленкообразующих материалов – эффективный способ ухода за свежееуложенным бетоном/ Вестник ТашИИТа, №2-3; 2014 г., с.2-5.
- 5.Методические рекомендации по определению свойств антикоррозионных защитных покрытий бетона.-М.:НИИЖБ, 2000.-84 с.
6. Махаматалиев И.М., Рузметов Ф.Ш. О закономерностях изменения прочностных свойств бетона во времени при различных условиях твердения / “Замонавий қурилишлар, бинолар ва иншоотларнинг конструкциявий ва сейсмик хавфсизлиги масалалари” Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции. НамПИ, 2017г, 1-часть, С.56-59
7. Javokhir, O., Askar, B., Kuvonchbek, K., & Uchkun, U. (2023). Washing Filters Made From Local Raw Materials. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(6), 281-288.
8. Чоршанбиев, У. Р., Озоджонов, Ж. Т., Обиджонов, А. Ж., & Бабаев, А. Р. (2023). ДИСПЕРС СИСТЕМАНИНГ КИНЕМАТИК ПАРАМЕТРЛАРИНИ

ҲИСОБЛАШ УСУЛИ. *SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY*, 1(9), 85-93.

9. Zokirov, F. Z., Pirnazarova, G. F., & Ozodjonov, J. T. (2023). MODERN MATERIALS IN THE WATERPROOFING SYSTEMS OF HIGHWAY REINFORCED CONCRETE BRIDGES. *IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(7), 1-6.